

ЛАБОРАТОРНИЙ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕ КОВИДА

Мамаджонова Турсуной Тохир кизи

*Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников. (tamadjonovatursunoy9@gmail.com)*

Согласно данным многих исследователей когнитивные нарушения в виде расстройств памяти, внимания, астении, тревоги, депрессии, нарушения высших исполнительских функций и других характерны для COVID-19 и сохраняются длительно после получения отрицательных результатов ПЦР-анализа (11). В связи с этим появилось понятие «долгий ковид». Первое, на что обратили внимание исследователи, это тот факт, что COVID-19 у пожилых способствует обострению или провоцированию скрытых сосудистых и дегенеративных когнитивных нарушений (12, 17). Сложнее обстоит вопрос о происхождении когнитивных нарушений в молодом возрасте у лиц не имевших никаких проблем с интеллектуальными функциями до ковида. Данный вопрос вплотную соприкасается с вопросом о патогенезе поражения нервной системы при COVID-19.

Очень частой лабораторной находкой у пациентов с COVID-19 является повышение уровня D-димера и фибриногена, что свидетельствует о текущем процессе тромбообразования [24–26]. Имеется также сообщение [25] о повышенной частоте встречаемости антител к волчаночному антикоагулянту и кардиолипину, что указывает на развитие вторичного антифосфолипидного синдрома у части пациентов. В исследовании K.W. Miskowiak et al. [27] получена достоверная корреляция между показателями отсроченной памяти, темпом познавательной деятельности и уровнем D-димера в острой фазе, что является косвенным подтверждением роли сосудистых событий в снижении когнитивных функций после перенесенного COVID-19.

Цель исследования: изучить особенности когнитивных расстройств у пациентов, перенесших COVID-19, изучить клинико-биохимические особенности когнитивных расстройств у больных, перенесших COVID-19.

Материалы и методы исследования: Материалом для исследования явились 120 больных, перенесших COVID-19 и 40 человек аналогичного возраста как контрольная группа. Нами было обследовано 80 больных, перенесших COVID-19. Основную группу составили 25 больных с когнитивными нарушениями, перенесших каронавирусную болезнь, которая подтверждалась наличием положительных тестов и антител на COVID-19, группу сравнения составили 34 пациента без когнитивных нарушений, перенесших каронавирусную болезнь, которая подтверждалась наличием положительных тестов и антител на COVID-19. Группу контроля составили 21 пациент аналогичного возраста без когнитивных расстройств.

Результаты исследования и обсуждение.

Материалом для исследования явились 120 больных, перенесших COVID-19 и 40 человек аналогичного возраста как контрольная группа. Группа больных, перенёсших COVID-19 – это лица, выписанные из стационара после купирования основных клинических симптомов заболевания и получения отрицательного ПЦР-теста. Распределение больных по полу, возрасту и уровню образования представлено в табл. 1.

Всем проводили клинико-неврологическое обследование с подробным сбором анамнеза. Для оценки уровня когнитивного дефицита использовали Тест MMSE (Mini-

Mental State Examination) и Монреальскую когнитивную шкалу (MoCA, Montreal Cognitive Assessment) Исследования проводились в отдельном помещении в доверительной и спокойной обстановке.

Табл. 1.

Нами были проведены стандартные биохимические исследования кров у больных, перенесших COVID-19. У всех обследованных пациентов регистрировалась умеренное снижение количества тромбоцитов, к концу терапии отмечено статистически значимое повышение уровня тромбоцитов ($p < 0,002$). СРБ представляет собой белок острой фазы, синтезируемый гепатоцитами в ответ на провоспалительные цитокины при воспалительных/инфекционных процессах, повышение уровня которого соответствует реактивному воспалению. Хотя он долгое время считался маркером острого воспаления, недавние исследования показали, что СРБ также играет важную регулируемую роль при различных воспалительных заболеваниях [15]. У всех обследованных группы контроля уровень СРБ был 4.8 ± 0.05 , у больных группы сравнения без когнитивных нарушений - 7.2 ± 0.03 , тогда как у больных основной группы с когнитивными нарушениями уровень СРБ 8.7 ± 0.02 ($p < 0,002$) снижался, что свидетельствует о более высокой выраженности воспаления. Необходимо отметить, что течение COVID-19 в основной группе было более тяжелым, чем в группе сравнения. Определение D-димера — прогностический критерий тяжести новой коронавирусной инфекции COVID-19 [16]. Повышенный уровень свидетельствует об активно продолжающихся процессах тромбообразования. У пациентов после лечения статистически значимо снижался уровень D-димера, что, вероятно, связано с длительностью постковидного синдрома и уменьшением выраженности иммунотромбоза. В группе сравнения показатель D-димера составил 0.71 ± 0.02 , тогда как в основной группе преобладал 0.78 ± 0.02 . Также определялось снижение показателей уровня кальция по сравнению с контрольной группой.

Выводы: таким образом, исследование когнитивного статуса и биохимических исследований показало, что когнитивный дефицит определяется течением COVID-19, ухудшает когнитивную дисфункцию у больных с уже имеющимися когнитивными нарушениями, определяет спектр сдвига биохимических показателей, что требует обязательной коррекции на ранних этапах восстановления.

Литература.

1. Мартынов МЮ, Бойко АН и др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и поражение нервной системы: механизмы неврологических расстройств, клинические проявления, организация неврологической помощи. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020;120(6):7-16. .
2. Захаров В.В. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом возрасте. Метод. пособ. для врачей. М, 2005.
3. Локшина А.Б., Захаров В.В. Лечение и умеренные когнитивные расстройства при дисциркуляторной энцефалопатии. 2006
4. Остроумова ТМ, Черноусов ПА, Кузнецов ИВ. Когнитивные нарушения у пациентов, перенесших COVID-19. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(1):126–130.
5. DosSantos MF, Devalle E, Aran V, et al. Neuromechanisms of SARS-CoV-2: A Review. Front Neuroanat. 2020 Jun 16;14:37. doi: 10.3389/fnana.2020.00037. eCollection 2020.
6. Bohmwald K, Galvez NMS, Rios M, Kalergis AM. Neurologic Alterations Due to Respiratory Virus Infections. Front Cell Neurosci. 2018 Oct 26;12:386. doi: 10.3389/fncel.2018.00386. eCollection 2018.
7. Gu J, Gong E, Zhang B, et al. Multiple organ infection and the pathogenesis of SARS. J Exp Med. 2005 Aug 1;202(3):415-24. doi: 10.1084/jem.20050828. Epub 2005 Jul 25.